

БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Ермашев Женгис Маратович,

Юридик фанлар буйича фалсафа доктори (Phd),

мустақил изланувчи,

E-mail: j.ermashev1977@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъектив белгилари, яъни ушбу жиноятларнинг субъекти ва субъектив томони атрофлича таҳлил қилинган. Бунда 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти бўлиши мумкинлиги хулоса қилинган. Шунингдек, мақолада божхона соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъекти сифатида мансабдор шахсларнинг уч тоифаси ажратиб кўрсатилган. Жумладан, божхона назорати функцияларини ёки давлат чегарасини кўриклаш функцияларини бевосита бажараётган шахслар, божхона органлари ёки бошқа давлат органларининг ўз хизмат ваколатларини бажариши муносабати билан божхона назоратидан ўтказилмайдиган мансабдор шахслар, эгаллаган хизмат мавқеига кўра қонунга мувофиқ божхона назоратининг муайян шаклларида озод қилинган мансабдор шахслар. Мазкур мақолада божхона соҳасидаги жиноятлар субъектив томонидан фақат тўғри қасд орқали содир этилиши хулоса қилинган. Шунингдек, мақолада божхона соҳасидаги жиноятларнинг мотиви турли шаклларда бўлиши мумкинлиги, аммо жиноятни квалификация қилишда улар зарурий белги сифатида эътироф этилмаслиги хулоса қилинган. Ўз навбатида, жиноятнинг мақсади Жиноят кодексининг 130, 130¹ ва

244³-моддаларида зарурий белги, 182, 184, 244⁴, 246, 250¹-моддаларида факультатив белги ҳисобланиши баён этилган. Жумладан порнографик

маҳсулотни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсади, тазйикни, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда тазйикни, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи тоифадаги маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсади, диний мазмундаги материалларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда диний мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадининг мавжудлигини аниқлаш зарурлиги, акс ҳолда, қилмишни ушбу моддалар бўйича квалификация қилиш мумкин эмаслиги қайд этилган.

Калит сўзлар: божхона соҳасидаги жиноятлар, жиноятнинг субъекти, жиноятнинг субъектив томони, жисмоний шахс, мансабдор шахс, ақли расолик, айб, қасд, эҳтиётсизлик, жиноятнинг мотиви, жиноятнинг мақсади, предметларни тарқатиш мақсади, жиноятларни квалификация қилиш.

Божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъектив белгилари деганда, ушбу жиноятларнинг субъекти ва субъектив томони назарда тутилади. Г.Н.Борзенков таъкидлаганидек, “жиноят субъекти – бу қасддан ёхуд эҳтиётсизликдан жиноят қонунида кўзда тутилган ижтимоий хавфли қилмишни содир этган тақдирда жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахс” [1, 213-б.]. А.В.Арендаренко бу ҳақда шундай ёзади: “жиноят субъекти - жиноий жавобгарлик ёшига етган, ақли расо жисмоний шахсдир” [2, 121-б.]. Субъект жиноят таркибининг элементи сифатида илмий жиҳатдан чуқур ўрганиш ва англаб етишни талаб қилувчи анча мураккаб тушунча ҳисобланади [3, 72-б.]. Хусусан, жиноятчининг ёши ва ақли расолиги муаммолари уларни ҳуқуқшунос олимлар томонидангина эмас, балки бошқа фанларнинг вакиллари, илмий тадқиқотнинг турли тармоқлари мутахассислари томонидан комплекс ўрганишни тақозо қилади [4, 87-б.; 5, 61-б.; 6, 7-б.; 7, 17-б.; 8, 124-125-б.]. Ҳуқуқни қўллаш амалиёти жиноят

субъектини ўрганиш жиноят ҳуқуқи назариясининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланишини кўрсатади. Унга бўлган эҳтиёжни ҳаётнинг ўзи белгилайди, унинг амалий аҳамияти эса шак-шубҳасиздир [9, 142-143-б.; 10, 264-265-б.; 11, 68-69-б.; 12, 120-121-б.].

Жиноятнинг субъекти тушунчаси кўп сонли масалаларга оидлик киритишни, шу жумладан, божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъектини тавсифловчи ҳуқуқий белгиларни аниқлаш ва жиноятчининг ижтимоий-сиёсий, маънавий қиёфасини очиб беришни назарда тутди [13, 19-37-б.].

Жиноят-ҳуқуқий нуктаи назардан божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти – бу жиноят содир этган ва қонунда кўрсатилган белгиларга эга бўлган шахс. Шахс, агар у божхона соҳасидаги жиноят таркибини ҳосил қилувчи ижтимоий хавфли ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)ни шахсан, ўз кучи билан содир этган бўлса, шунингдек у жиноят содир этиш учун ўз ҳаракатларининг асл маъносини тушунмаган ақли норасо, вояга етмаган шахслар ва фуқаролардан фойдаланган ҳолда, жиноят содир этган деб ҳисобланади. Божхона соҳасидаги жиноят субъекти сифатида бажарувчилар ҳам, жиноятнинг бошқа иштирокчилари (ташкилотчилар, далолатчилар ва ёрдамчилар), тамом бўлган жиноий ҳаракатларни содир этган шахслар ҳам тан олинадилар.

Божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти умумий белгиларининг тавсифи айрим шахслар томонидан содир этиладиган бошқа жиноятлардан алоҳида хусусият касб этмайди. 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти бўлиши мумкин. Субъектнинг бу белгилари яхши маълум ва алоҳида изоҳни талаб қилмайди.

Юридик адабиётларда келтирилган мулоҳазалар таҳлили айрим ҳуқуқшунос олимлар божхона соҳасидаги жиноятларнинг умумий ва махсус субъектларини ажратишини кўрсатади [10, 264-265-б.]. Божхона соҳасидаги жиноятларнинг умумий субъекти – бу тегишли равишда ЖК 130, 130¹, 182,

184, 244³, 244⁴, 246 ва 250¹-моддаларида назарда тутилган жиноятлардан бирини содир этган жисмоний шахс. ЖК 16-моддасида ЖКда назарда тутилган жиноят таркибининг барча аломатлари (ёш ва ақли расолик) мавжуд бўлган қилмишни содир этиш жавобгарликка тортиш учун асос бўлиши мустақамланган. Бинобарин, бу белгилардан ҳеч бўлмаса биттаси мавжуд бўлмаса ҳам кўриб чиқилаётган ижтимоий хавфли қилмишни содир этган шахс жиноят субъекти ҳисобланмайди ва жиноий жавобгарлик ҳақида гап бориши мумкин эмас [14, 37-б.].

Демак, жиноят субъектининг биринчи мезони бу амалдаги жиноят қонунига биноан фақат жисмоний шахсларгина жиноят субъекти бўла олишдир. Жисмоний шахс ҳисобланмайдиган шахслар (юримдик шахслар), бошқа тирик мавжудотлар (ит, хўкиз, ваҳший ҳайвонлар), жисмлар жиноятнинг субъекти бўла олмайди [15, 230-б.]. Шу маънода божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти ҳам фақат жисмоний шахс бўлиши мумкин. Жиноятни ҳар доим аниқ жисмоний шахслар содир этади. Шунинг учун ҳам жиноят содир этган шахс “жиноятнинг субъекти”, деб тан олинади. Жиноят субъектининг йўқлиги жиноят таркиби ва жиноятнинг ўзи мавжуд эмаслигини билдиради. Қонун чиқарувчининг жиноят субъекти фақат жисмоний шахс бўлишини кўрсатишдан юримдик шахслар, яъни ташкилотлар, корхоналар, муассасалр ва жамоат бирлашмалари жиноят субъекти бўлмаслиги англашилади [16, 149-б.].

ЖК 17-моддасида, шу жумладан, божхона соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарликка жиноят содир этгунга қадар 16 ёшга тўлган жисмоний шахс тортилиши белгиланган. Инсоннинг маълум рухий-физиологик хусусияти – унинг ёши билан боғлиқ бўлади. Қонунда жиноий жавобгарлик ёшининг белгиланиши, биринчи навбатда шу билан изоҳланадики, бу ҳолат шахснинг ақлий ривожланиши, унинг ўз ҳаракатлари юзасидан ҳисоб бериши ва уларни бошқариш қобиляти билан боғлиқ, шунинг учун ҳам ҳар бир муайян

хололда шахсининг ёшини аниқлаш жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавли қилмишни содир этган шахсни жиноят субъекти, деб топиш учун зарурдир. Маълум ёшга тўлганлик шахсни жиноий жавобгарликка тортишнинг зарурий шартларидан биридир. 16 ёшга тўлмаган шахслар тадқиқ этилаётган жиноятларнинг субъекти бўла олмайдилар. Чунки, улар ўз ҳарактларининг аҳамиятини етарли даражада англай олмайдилар ва уларни онгли равишда бошқара олмайдилар. Ш.Ё.Абдуқодиров қайд этганидек, жиноий жавобгарлик ёши қонун чиқарувчи томонидан ихтиёрий равишда белгиланмайди, балки шахсининг руҳий-физиологик, ижтимоий-руҳий ўсиш даражасини, шунингдек, криминологик мезонларини эътиборга олган ҳолда қабул қилинади. Мазкур хусусиятларнинг йиғиндиси инсоннинг жиноят қонунида белгиланган ёшга етиши, унинг мазкур ёшдан бошлаб ЖКда жиноий қилмиш каби таъқиқланган хатти-ҳаракатларнинг ижтимоий хавфлилигини тушуна олишидан далолат беради [17, 79-б.]. Божхона соҳасидаги жиноятлар учун субъект ёши юқорида қайд этилганидек, 16 ёш қилиб белгиланган бўлса-да, баъзи юридик адабиётларда [18, 20-б.; 19, 95-б.] иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар учун субъект ёши 16 ёшдан эмас, балки 18 ёшдан бўлиши зарурлиги ҳақида фикрлар ҳам учраб туради. Бундай қарашлар, фуқаролик ҳуқуқидаги фуқаронинг 18 ёшга тўлганда тўлиқ муомала лаёқатига эга бўлиши билан боғланади. Чунончи, Фуқаролик кодексининг 22-моддаси 1-қисмига биноан, фуқаронинг ўз ҳаракатлари билан фуқаролик ҳуқуқларига эга бўлиш ва уларни амалга ошириш, ўзи учун фуқаролик бурчларини вужудга келтириш ва уларни бажариш лаёқати (муомала лаёқати) у вояга етгач, яъни 18 ёшга тўлгач тўла ҳажмда вужудга келади. Бироқ, мазкур ҳолатда ЖК 28-моддасини ҳам назардан четда қолдирмаслик лозим: 16 ёшга тўлган вояга етмаган шахс меҳнат шартномаси бўйича ишлаётган бўлса ёки ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёхуд ҳомийсининг розилигига биноан тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган бўлса, у тўла муомалага лаёқатли деб топилиши мумкин.

Ушбу жиноятларга нисбатан субъект ёши 16 ёш қилиб белгиланганлигини ҳам айнан Фуқаролик кодексининг ушбу нормаси билан асослашимиз мумкин.

Қонунга биноан фақат ақли расо жисмоний шахс жиноятнинг, шу жумладан, божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти бўлиши мумкин. Шу туфайли ҳам жинойий жавобгарлик келиб чиқиши учун юқорида кўрсатилган белгилар билан бир қаторда, ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахс жиноят содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган ва ўз ҳаракатларини бошқара олган бўлиши талаб этилади [12, 124-б.; 20, 206-208-б.; 21, 172-174-б.; 22, 153-155-б.].

Предметларни божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиб, декларациясиз ёки бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб божхона чегарасидан олиб ўтиш ҳаркатларнинг ижтимоий хавфлилигини тушуниш ҳамда ўз ҳаракатларига баҳо бера олиш, одатда, ақли расо шахсга хосдир. Қ.Р.Абдурасулова “ақли расолик – айб ва жавобгарликка тортиш – зарурий шарти ҳисобланади” [23, 6-б.], деганида мутлақо ҳақ эди. Н.С.Лейкина қайд этганидек, шахсни жинойий жавобгарликка тортиш учун маънавий асослар жинойий қилмиш инсон ақли ва виждонининг ифодаси ҳисобланиши билан белгиланади [14, 185-б.]. Ақли расо одам, одатда, ўз хулқ-атворини танлаш эркинлигига эга бўлади ва у жиноят қонуни талабларига мувофиқ иш кўра олади. Аммо, жиноят-ҳуқуқий тақиқни писанд қилмасдан, ақли расо шахс қонунга зид иш кўради, яъни уни бузади. Инсоннинг қарашлари, эътиқодлари эса, агар улар шахсининг жинойий фаолияти билан боғлиқ бўлмаса, уни жинойий жавобгарликка тортишга сабаб бўлиши мумкин эмас.

Шунингдек, агар шахс божхона соҳасидаги жиноятни содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилиқ хусусиятини англамаган, англаши мумкин ва лозим ҳам бўлмаган ёки унинг ижтимоий хавфли

оқибатларига кўзи етмаган ва ишнинг ҳолатларига кўра кўзи етиши мумкин ва лозим ҳам бўлмаган бўлса, шахснинг бундай қилмиши ЖКнинг 24-моддасига асосан айбсиз ҳолда содир этилган қилмиш деб топилади ва у божхона соҳасидаги жиноятни содир этган шахс сифатида жавобгарликка тортилмайди [24, 16-б.].

Шундай қилиб, божхона соҳасидаги жиноятларни содир этган шахснинг руҳий соғломлик ҳолатини тавсифловчи ақли расолик тушунчаси ЖК 130, 130¹, 182, 184, 244³, 244⁴, 246 ва 250¹-моддаларида назарда тутилган жиноят субъектининг ажралмас белгиси ҳисобланади.

Божхона соҳасидаги жиноятларнинг умумий субъектига хос бўлган белгилардан ташқари, у мазкур жиноят таркиби учун мажбурий ҳисобланадиган қўшимча белгилар билан ҳам тавсифланади. Олимлар мансабдорлик жиноятлари, шу жумладан, божхона соҳасидаги жиноятлар бўйича шахсни субъект деб топиш учун қонунда кўрсатилган ёки назарда тутилган муайян қўшимча (махсус) белгиларни аниқлаш талаб этилишини таъкидлайдилар. Мазкур белгилар аниқланган ҳолдагина жиноят содир этган шахс махсус субъект сифатида белгиланиши мумкин.

Жумладан, хизмат ваколатидан фойдаланиш божхона қонунчилигини бевосита бузишда, яъни тегишли мансабдор шахс товар ёки бошқа қимматликларни мустақил равишда божхона чегарасини бузган ҳолда олиб ўтишида ҳам ифодаланади. Бундай ҳолатда у таҳлил қиланаётган жиноятнинг ижрочиси ёки бажарувчиси ҳисобланади. мансабдор шахснинг ҳаракатлари ЖК 205 ёки 206-моддалари бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди, чунки улар ЖК 182-моддаси 2-қисмида назарда тутилган таркибни тўлиқ қамраб олади. Агар товар ва бошқа қимматликларни олиб ўтиш мансаб ваколатига эга бўлмаган шахс томонидан, мансабдор шахс ёрдамида содир этилса, унда унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 28-моддаси ва 182-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятлар билан, шунингдек, содир этилган

жиноятнинг аниқ ҳолатларига боғлиқ равишда ЖК 205 ёки 206-моддалари билан квалификация қилинади [25, 434-б.].

Бу борада божхона соҳасидаги жиноятлар муқобил мансабдорлик жиноятлари қаторига киритилишини алоҳида қайд этиш лозим деб ўйлаймиз. Мазкур тажовуз айрим шахслар (умумий субъект) ва мансабдор шахслар томонидан, шунингдек ҳокимият вакиллари, масалан, чегара қўшинларининг назорат-ўтказиш пунктлари офицерлари, божхона органларининг раҳбар ходимлари ва бошқа тоифадаги мансабдор шахслар (махсус субъект) томонидан содир этилиши мумкин. Мазкур масала юзасидан Қ.Р.Абдурасулова ўзининг тадқиқот ишларида шундай фикр билдиради: “Баъзан махсус субъект, муқобиллик асосида, модда диспозициясида умумий субъект билан бирга кўрсатилади. Масалан, жазони оғирлаштирадиган ҳолатларда қасддан одам ўлдириш (ЖК 97-моддаси, 2-қисми) учун ҳам умумий, ҳам махсус субъектлар, айтайлик, ўта хавфли рецидивист, контрабанда (ЖК 246-моддаси) учун ҳам умумий, ҳам махсус субъектлар, айтайлик, мансабдор шахс жавобгар бўлади” [23, 38-б.]. Яна шуни қайд этиш лозимки, агар божхона соҳасидаги жиноятлар мансабдор шахс ёки ҳокимият вакили томонидан ўз хизмат мавқеи ёки ҳокимият ваколатларидан фойдаланмасдан содир этилган бўлса, у умумий субъект томонидан содир этилган деб топилади.

Одатда, божхона соҳасидаги жиноятларни содир этиш учун ўз хизмат мавқеидан фойдаланувчи мансабдор шахслар қаторига амалиётда ҳам, назарияда ҳам божхона органларининг мансабдор шахсларини киритадилар. Масалан, А.П.Кузнецов фикрига кўра, “хизмат мавқеи божхона чегарасидан ўтказилаётган товарларни назорат қилиш борасидаги ҳаракатларни бажариш ва бунга рухсат бериш мажбуриятини юкловчи шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб божхона соҳасидаги жиноятни содир этувчи шахс деб ҳисобланиши лозим” [26, 50-51-б.]. Б.В.Волженкин бундай мансабдор шахслар қаторига божхона назоратининг муайян шаклларида қонунга

мувофиқ озод қилинган шахслар, чунончи: давлатнинг амалдаги президенти; давлатнинг собиқ президенти; ўз хизмат вазифасини бажариш жараёнида давлат чегарасини кесиб ўтаётган парламент аъзолари, депутатлар ва судьялар; чет эл ҳарбий кемалари, жанговар ҳаво кемалари ва ўзиюрар ҳарбий техникани бошқараётган шахсларни ҳам киритади.

Бизнингча, хизмат мавқеи божхона чегарасидан ўтказилаётган товарларни назорат қилиш борасидаги ҳаракатларни бажариш ва бунга рухсат бериш мажбуриятини юкловчи мансабдор шахслар қаторига ички ишлар органлари ҳамда Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинлари мансабдор шахсларини ҳам киритиш ўринли бўлади. Чунки, “Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси тўғрисида” Қонуннинг 48-моддасига асосан чегара зонасида чегара режимига риоя этилиши устидан назорат қилиш ички ишлар органлари, шунингдек, Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинларининг зиммасига ўз ваколатлари доирасида юклатилан [21].

Шундай қилиб, амалдаги жиноят қонунчилигига татбиқан, божхона соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъекти сифатида мансабдор шахсларнинг уч тоифасини тан олиш ўринли бўлади:

а) божхона назорати функцияларини ёки давлат чегарасини қўриқлаш функцияларини бевосита бажараётган шахсларни. Мазкур мансабдор шахслар ўз хизмат ваколатларини суиистеъмол қилиш ёки уларнинг чегарасидан четга чиқиш орқали, ўзлари ёки учинчи шахслардан фойдаланган ҳолда, божхона соҳасидаги жиноятлар амалда монеликсиз содир этиш учун имкониятларга эга;

б) божхона органлари ёки бошқа (одатда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи) давлат органларининг ўз хизмат ваколатларини бажариши муносабати билан божхона назоратидан (текширувидан) ўтказилмайдиган мансабдор шахсларни. Бундай шахслар ўзларига берилган ваколатларни суиистеъмол қилиб, хизмат манфаатларига зид равишда, улардан божхона соҳасидаги жиноятларни содир этиш мақсадида фойдаланишлари мумкин (масалан,

ашёлар божхона назорати органларининг назорати остида чегарадан ўтказилаётганда уларнинг миқдорини кўпайтириш);

в) эгаллаган хизмат мавқеига кўра қонунга мувофиқ божхона назоратининг муайян шаклларида озод қилинган мансабдор шахсларни. Бундай озод қилиш мазкур мансабдор шахсларга предметларни божхона назоратини четлаб ўтиб божхона чегарасидан ўтказиш имкониятини беради.

Жиноят субъектив белгилари юзасидан таҳлил қилинадиган кейинги масала **жиноят таркибининг субъектив томонидир.**

Жиноят таркибининг субъектив томони айбдорнинг жиноят қонунида жиноят сифатида назарда тутилган, айбдор ўзи содир этган ижтимоий хавфли қилмишига нисбатан бўлган руҳий муносабати бўлиб, унинг айби, мотиви, мақсади ва ҳис-туйғусини ифодалайди [28, 164-б.]. А.С.Якубов ва Р.К.Кабуловнинг фикрига кўра, жиноятнинг субъектив томони – айбдорнинг ўзи содир этган, жиноят қонунида жиноят сифатида кўрсатилган ижтимоий хавфли қилмишига нисбатан руҳий муносабати. Бу жиноят таркибининг муҳим элементи бўлиб, унинг бўлмаслиги жиноят таркибининг бўлмаслигига олиб келади. Жиноят таркибининг субъектив томони эса – жиноят қонунида назарда тутилган жиноятни содир этиш пайтида шахснинг содир этилаётган жиноятга руҳий муносабатини тавсифловчи муҳим белгилар йиғиндисидир [16, 160-б.].

Жиноят таркиби тўғрисидаги таълимот нуқтаи назаридан жиноий қилмишнинг субъектив томони онг ва ирода омилларининг муайян нисбати, айб қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилгани, жиноят субъектининг мотивлари ва мақсадлари билан тавсифланади. Ушбу омиллар жамулжам ҳолда жиноятнинг субъектив томонини ҳосил қилади.

Божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъектив томони айбнинг қасд шакли билан тавсифланади, яъни мазкур жиноятлар фақат қасддан содир этилиши мумкин. Бундай фикр М.Х.Рустамбаев [29, 33-б.] ва М.М.Қодиров [30, 307-б.] ва бошқа олимлар томонидан ҳам таъкидланган. Жумладан,

М.М.Қодировнинг изоҳига кўра, чунки айбдор буюмларни қонунга хилоф равишда чегарадан олиб ўтаётганини англайди ва мазкур қилмишни хоҳлайди. Бизнинг фикримизча ҳам мазкур тоифадаги жиноятлар фақат қасддан содир этиладиган жиноятлар сифатида қаралиши зарур.

ЖК 21-моддасига мувофиқ, қасддан содир этилган жиноят онг ва ирода омилларини ўз ичига олади. Онг омили шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англагани, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етгани ва уларнинг юз беришини истаганида (тўғри қасд), ирода омили эса – шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англагани, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етгани ва уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўйганида (эгри қасд) ифодаланади. Божхона соҳасидаги жиноятлар эгри қасд билан содир этилиши назарий жиҳатдан ҳам, амалий жиҳатдан ҳам мумкин эмас [31, 26-б.].

Божхона соҳасидаги жиноятни содир этишга қасд қилар экан, субъект мазкур жиноий қилмиш объектив томонининг юридик аҳамиятга молик барча белгиларини англайди. Бу айбдор предметни давлатнинг божхона чегарасидан ўтказишнинг ижтимоий хавфли хусусиятини тушунишини англатади. Бинобарин, бундай тушуниш тўғри қасд мазмунининг муқаррар элементи ҳисобланади.

Божхона соҳасидаги жиноятнинг мансабдор шахс томонидан ўз хизмат мавқеидан фойдаланиш йўли билан содир этилиши жиноятнинг ижрочилари ҳокимият вакиллари ҳисобланувчи ёки ижроия-бошқарув ёхуд маъмурий-хўжалик функцияларини мунтазам, вақтинча ёки махсус топшириққа кўра бажарувчи давлат органи ёхуд муниципал орган (корхона, муассаса, ташкилот) хизматчилари бўлиши мумкинлигини англатади. Авваламбор, булар божхона органларининг, чегара хизмати назорат-ўтказиш пунктларининг мансабдор шахслари, фаолияти товарлар, транспорт воситалари ва бошқа предметларни доимий равишда божхона чегарасидан ўтказиш билан боғлиқ бўлган мансабдор шахслар (денгиз кемаларининг

капитанлари, темир йўл поездларининг бошлиқлари, тайёра экипажларининг командирлари, халқаро кўргазмаларнинг директорлари ва ҳ.к.), хизмат мажбуриятларини бажаришлари муносабати билан чегарани кесиб ўтувчи мансабдор шахслар – олий давлат ҳокимияти органларининг вакиллари бўлиши мумкин.

Божхона соҳасидаги жиноятни содир этишда ўз хизмат мавқеидан фойдаланиш тилга олинган мансабдор шахсларнинг бирортаси хизмат манфаатларига хилоф равишда предметларни ноқонуний олиб чиқиш ёки олиб кириш бўйича ёхуд ушбу жиноятни содир этиш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича ёки бу жиноятни ўзи ёхуд бошқа шахслар томонидан содир этилишига енгиллик яратиш бўйича ўзига берилган ваколатлардан келиб чиқувчи ҳаракатларни содир этишини англатади.

Жиноят таркибининг субъектив томони мазмунан фақат айб билан эмас, балки ҳам мотив, ҳам мақсад билан белгиланади. Амалда кўп ҳолларда божхона қонунларини бузишда жиноятнинг мотиви ғараз ниятлар, моддий манфаатдорлик, ғайриқонуний йўл билан бойиш билан шартланган бўлади. Айни пайтда бу жиноий қилмишни ёрдамчилар томонидан ғараз мотивсиз, масалан, ёрдам беришга интилиш, нотўғри тушунилган ўртоқлик бурчи асосида ҳам содир этилиши мумкин. Шунга эътибор қаратиш зарурки, жиноятни квалификация қилишда жиноятнинг мотиви зарурий белги сифатида эътироф этилмайди. Яъни, божхона соҳасидаги жиноятларда мотив факультатив белги ҳисобланади.

Аммо жиноятнинг мақсади ЖК 130, 130¹ ва 244³-моддаларида зарурий белги, 182, 184, 244⁴, 246, 250¹-моддаларида факультатив белги ҳисобланади. Жумладан:

– порнографик маҳсулотни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда (ЖК 130-моддасида) – порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсади;

– тазйикни, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда (ЖК 130¹-моддасида) – тазйикни, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи тоифадаги маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсади;

– диний мазмундаги материалларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда (ЖК 244³-моддасида) – диний мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадининг мавжудлигини аниқлаш зарур. Акс ҳолда, қилмишни ушбу моддалар бўйича квалификация қилиб бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйдхати:

1. Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М.: Зерцало, 2005. – С. 213.
2. Уголовное право. Часть общая. Часть Особенная. Учебник. / Под ред. Н.И.Ветрова, Ю.И.Ляпунова. – М.: Юриспруденция, 2007. – С. 121.
3. Волкова И.А. Ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу: Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 72.
4. Судебная психиатрия. / Под ред. Б.В. Шостаковича. – М., 1997. – С. 87.
5. Назаренко Г.В. Эволюция понятия невменяемости. // Государство и право. – 1993. – № 3. – С. 61.
6. Калашник Я.М. Медицинские мероприятия в отношении психически больных, совершивших общественно опасное деяние: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1955. – С. 7.
7. Лунц Д.Р. Критерии невменяемости в практике судебно-психиатрической экспертизы: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1958. – С. 17.
8. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1998. – С. 124-125.

9. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т.1. – М., 1994. – С. 142-143.
10. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М., 2002. – С. 264-265.
11. Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб., 2001. – С. 68-69.
12. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – С. 120-121.
13. Кудрявцев В.Н. Механизм преступного поведения. – М., 1981. – С. 19-37.
14. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность: Дис ...д-ра юрид. наук. – Л., 1969. – С. 37.
15. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 230.
16. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. – Б. 149.
17. Абдукодиров Ш.Ё. Қонунга хилоф тадбиркорлик билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жихатлари). Юрид. фан. номз. ил. дар. олиш учун ёзил. дисс.... – Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б. 79.
18. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. – Ставрополь, 1999. – С. 20.
19. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – С. 95.
20. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. / Отв. ред. Б.В.Здравомыслов. – М., 1996. – С. 206-208.
21. Уголовное право. Общая часть. / Отв. ред. И.Я.Козаченко и З.А.Незнамова. – М., 2000. – С. 172-174.

22. Уголовное право России. Общая и Особенная части. / Под ред. В.П.Ревина. – М., 2000. – С. 153-155.
23. Абдурасулова Қ.Р. Жиноятнинг махсус субъекти. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б. 6.
24. Зокирова О.Ғ. Контрабанда учун жиноий жавобгарлик: Ўқув қўлланма. / Масъул муҳаррир: М.Ҳ.Рустамбоев. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б. 16.
25. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: Илм-зиё, 2006. – Б. 434.
26. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. – Н.Новгород, 2000. – С. 50-51.
27. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 13 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси тўғрисида”ги ЎРҚ–868-сон Қонуни. // www.lex.uz/docs/6605257
28. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Махсус қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Тошкент: Илм Зио, 2011. – Б. 164.
29. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. V том: Махсус қисм. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар: Дарслик. – Тошкент: Илм Зио, 2011. – Б. 33.
30. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. / З.Х.Ғуломов, Р.А.Зуфаров, Р.К.Кабулов, М.М.Қодиров ва бошқ. – Тошкент: Адолат, 1997. – Б. 307.
31. Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М., 1982. – С. 26.